

ЦІЛІСНА ОСВІТА ОСОБИСТОСТІ: ПОСТМОДЕРНИЙ ВИМІР ПЕДАГОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Басенко Р.О.

*кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри правознавства та фінансів,
заступник директора з науково-педагогічної роботи,
міжнародної та грантової діяльності
Полтавський інститут економіки і права
ORCID: 0000-0001-9760-6321*

HOLISTIC PERSONAL EDUCATION: A POSTMODERN DIMENSION OF THE PEDAGOGICAL CATEGORY

Basenko R.

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Law and Finance,
Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work,
International and Grant Activities
Poltava Institute of Economics and Law*

Анотація

Статтю присвячено висвітленню сучасного розуміння педагогічної категорії «цілісна освіта особистості». Констатовано, що постмодерна педагогічна теорія розглядає цілісну освіту як парадигмальний підхід до навчання й виховання, який, ґрунтуючись на принципах динамізму, інтеграції та взаємодії, передбачає збалансований розвиток усіх вимірів особистості: інтелектуального, фізичного, духовного, емоційного, соціального та естетичного. Виявлено, що цілісна освіта ґрунтується на низці принципів, з-поміж яких виділено принципи гармонійного розвитку, інтеграції знань, індивідуалізації навчання, активного навчання, емоційного інтелекту та соціальної відповідальності, критичного мислення, інтегрального розвитку, навчання протягом життя. Зроблено висновок, що педагогічні можливості цілісної освіти працюють на різних треках, а парадигма цілісної освіти дає змогу реалізувати ідею цілісності як щодо форми, так і змісту освіти, а головне – щодо особистості, яка є її метою та здобутком.

Abstract

The article is devoted to highlighting the understanding of the pedagogical category of "holistic education of personality". It is stated that modern pedagogical theory considers holistic education as a paradigmatic approach to training and education, based on the principles of dynamism, integration and interaction, suggests a balanced development of all dimensions of personality: intellectual, physical, spiritual, emotional, social and aesthetic. It is revealed that holistic education is based on a number of principles, of which the principles of harmonious development, integration of knowledge, individualization of learning, active learning, emotional intelligence and social responsibility, critical thinking, integral development, lifelong learning are highlighted. It is concluded that the pedagogical possibilities of holistic education work on different tracks, and the paradigm of holistic education allows realizing the idea of integrity both in relation to the form and content of education, and most importantly - the personality, which is its goal and achievement.

Ключові слова: цілісна освіта, особистість, розвиток, принципи цілісної освіти, «м'які навички», цілісність.

Keywords: holistic education, personality, development, principles of holistic education, "soft skills", integrity.

Вступ. Життєвий досвід особистості – суперечлива єдність емоційного та раціонального, індивідуального та суспільного, песимістичного та оптимістичного, екстравертивності та інтровертивності. Такий категоріальний ланцюг свідчить про багатовимірність особистості та її життєвого досвіду, що підтверджує педагогічну максиму про необхідність цілісної освіти, яка б забезпечила оптимальне та гармонійне співіснування різних вимірів буття людини. Розумове, емоційне та духовне становлення особистості відбувається синергетично [4, р. 13]. Орієнтація освіти на збалансований та педагогічно доцільний розвиток різних сторін особистості є одним із ключових пріоритетів досягнення не лише

«базових» ("basic skills") або ж «професійних» ("hard skills") навичок, але є переконливим гарантом успішного формування системи «м'яких навичок» ("soft skills") – важливої передумови діяльності особистості в непередбачуваних умовах BANI-світу.

Нині людство виступає в нову реальність, яку суспільствознавці визначають терміном BANI-світ. Така концепція ґрунтовно та зрозуміло описує сучасні виклики та невизначеність у глобальній світовій взаємодії. Ключовими ознаками сучасності, які «зашифровані» в концепті «BANI-світу», вчені називають "brittle" (крихкість), адже світ, що здається

міцним, може легко зламатися під тиском несподіваних та непередбачуваних подій, як-от економічні кризи, пандемії, локальні війни тощо; “anxious” (тривожність), що постійно переслідує сучасну людину, не дає їй можливості визначитися, нагнітає страх перед майбутнім через швидкі зміни та нестабільність; “nonlinear” (нелінійність), адже сучасні події практично неможливо передбачити, а тим паче об’єктивно міркувати про їхні потенційні наслідки; “incomprehensible” (незрозумілість), що означає складність у поясненні подій і тенденцій через неконтрольований потік інформації та непередбачуваність змін.

Такі об’єктивні умови визначають критерії до сучасної освіти, перед якою постає завдання формування цілісної особистості, здатної до ухвалення швидких, раціональних і далекоглядних рішень. Нині стає очевидним запит на особистість, яку вирізняють такі критерії як: “Vision” (бачення), “Understanding” (розуміння), “Clarity” (ясність) і “Agility” (швидкість). Однією з-поміж педагогічних парадигм формування відповідних якостей особистості є концепція цілісної освіти. Її історична обґрунтованість була підтверджена успішною реалізацією у ранній Новий час у різних світських і релігійних культурно-філософських системах: ренесансному гуманізмі, протестантській Реформації та католицькій Реформі. Не меншою за об’єктивністю є й інноваційна верифікованість парадигми цілісної освіти особистості, яка дає усі підстави успішно відповісти на виклики посмодерного суспільства, ефективно долучитися до збалансованого розвитку базових (“basic skills”), «професійних» (“hard skills”) та «м’яких» (“soft skills”) навичок особистості.

Виклад матеріалів дослідження. Сучасна педагогічна теорія розглядає цілісну освіту як парадигмальний підхід до навчання й виховання, який, ґрунтуючись на принципах динамізму, інтеграції та взаємодії, передбачає збалансований розвиток усіх вимірів особистості: інтелектуального, фізичного, духовного, емоційного, соціального та естетичного. Завдання цілісної освіти, насамперед, полягають у подоланні ізоляційності в освітньому процесі, уникнення ситуації, за якої методи, форми та прийоми навчання і виховання не пов’язані один з одним, суб’єкти освітнього процесу не на рівних залучені до розв’язання його завдань, що визначає статичність і фрагментованість освіти.

Цілісна освіта спрямована на розвиток особистості, яка здатна ефективно взаємодіяти з суспільством і забезпечити власну самореалізацію. Такий педагогічний потенціал визначається із завдань цілісної освіти, які обумовлюють необхідність розвитку різних сторін особистості, єдність яких забезпечує цілісний життєствердуючий образ світу. У сучасній освітології з-поміж ключових складників цілісної освіти особистості аналізують такі:

– **інтелектуальний розвиток**, що передбачає опанування здобувачем освіти широким спектром загальнотеоретичних і професійних знань і навичок, формування здатності до критичного мислення, вміння аналізувати інформацію, оцінювати її

достовірність, розпізнавати маніпуляції та робити обґрунтовані висновки, розбудовувати навички самонавчання та самоменеджменту;

– **фізичне здоров’я**, що передбачає активний спосіб життя та заняття спортом, дотримання правильного харчування, режиму праці та відпочинку, усвідомлення цінності здоров’я як ключової умови цілісного розвитку особистості, який впливає на розумову діяльність, емоційний стан і соціальну активність;

– **емоційний інтелект**, що дає змогу чітко усвідомлювати та розуміти власні емоції, передбачати їхній вплив на поведінку, розвинути саморегуляцію та контролювати емоції, уникати імпульсивності та надмірної емоційності, мати співчуття та розуміти емоції й переживання іншого, володіти мотивацією, яка допомагає досягати цілей у складних і критичних ситуаціях, ефективно працювати та розв’язувати конфлікти;

– **соціальні навички**, що спрямовані на розвиток комунікативних якостей, вміння працювати в команді, реалізовувати лідерство та партнерство, володіти здатністю ефективно взаємодіяти з іншими людьми, будувати взаємини, працювати спільно та адаптуватися до соціального середовища, реалізовувати потенціал таких якостей як комунікабельність, емпатія, вміння спільно ставити і досягати цілі, вміння вирішувати суперечки мирним шляхом, захищати власну позицію тощо [2, р. 4];

– **духовний та моральний розвиток**, який передбачає формування цінностей та життєвих принципів, самоусвідомлення та особистісний ріст, повагу до культури, традицій та природи, екологічне мислення та ціннісне ставлення до світу.

Сучасні дослідження цілісної освіти свідчать, що освітня філософія її реалізації визначає чотири ключові пріоритети: **перший** – **«навчити вчитися» (“Learning to Learn”)**, що обумовлює необхідність відходу від традиційного, почасти формалізованого навчання, яке орієнтовано на репродуктивне відтворення засвоєного матеріалу і спрямування освітнього процесу на розвиток здатності до самонавчання, вміння мотивувати процес здобуття знань та брати на себе відповідальність за його результати; **друге** – **«навчити робити» (“Learning to Do”)**, що акцентує увагу на необхідності оволодіння здобувачем освіти комплексом знань та навичок, які необхідні для успішної реалізації професійної діяльності, широкої соціальної командної роботи, здатності ухвалювати та реалізовувати раціональні рішення; **третє** – **«навчити рухатися спільно» (“Learning to Leave Together”)**, що передбачає формування вмінь і навичок відповідальної співпраці, дає змогу уникати упередження, дискримінації, авторитаризму та догматизму, успішно долати суспільні міфи та стереотипи, володіти комунікабельністю, емпатією, вмінням попереджувати та вирішувати конфлікти тощо; **четверте** – **«навчити бути» (“Learning to Be”)**, що спрямовує особистість, через здобуття знань і умінь, до самопізнання, відкриття самої себе, розуміння своїх потреб, переживань, емоцій, думок, набуття навичок і цінностей, що сприяють розвитку

особистості в її інтелектуальному, моральному, культурному та фізичному вимірах [3, р. 181-182].

Цілісна освіта ґрунтується на низці принципів, з-поміж яких окремо варто виділити: **принцип гармонійного розвитку**, який орієнтує освіту на розбудову розумових, емоційних, фізичних і соціальних здібностей особистості, її здатності не лише накопичувати знання, а й навчатися застосовувати їх у житті; **принцип інтеграції знань**, який передбачає інтегрований зміст освіти, поєднання різних галузей знань (міжпредметний підхід), взаємопов'язане вивчення предметів; **принцип індивідуалізації навчання**, що вимагає врахування здібностей, інтересів і темпів навчання кожного здобувача освіти, акцентує увагу на необхідності створення можливостей для самореалізації та самостійного мислення; **принцип активного навчання**, який орієнтує освітній процес на проектну діяльність, дискусії, інтерактивні методи, дає змогу здобувачеві освіти стати активним учасником процесу навчання; **принцип емоційного інтелекту та соціальної відповідальності**, який допомагає розвивати навички комунікації, співпраці та емпатії, формує відповідальність за власні вчинки та розуміння їхнього впливу на суспільство; **принцип критичного мислення**, який передбачає формування умінь аналізувати інформацію, ставити питання та знаходити обґрунтовані відповіді, розвиває здатність до самостійного мислення та ухвалення рішень; **принцип інтегрального розвитку**, який орієнтує здобувачів освіти на формування довгострокових цілей, дає змогу формувати повагу до природи, культури та суспільних цінностей, сприяє розвитку екологічної свідомості та відповідального ставлення до ресурсів; **принцип навчання протягом життя**, який наголошує на необхідності навчатися адаптуватися до змін і вдосконалювати свої знання та навички безперервно упродовж життя [1, р. 56-60].

Висновки. Як бачимо, цілісна освіта демонструє вагомий людинотворчий потенціал. Її педагогічні можливості працюють на різних треках. Парадигма цілісної освіти дає змогу реалізувати ідею цілісності як щодо форми, так і змісту освіти, а головне – щодо особистості, яка є її метою та здобутком. Цілісна освіта – це про мету навчання і виховання – всебічно і гармонійно розвинена особистість, професіонал, громадянин, який здатен адаптуватися до змін, мислити критично та діяти спільно та відповідально. Цілісна освіта – це про інтегрований зміст освіти, рівноцінне приділення уваги різним напрямкам виховання та розвитку особистості, це про здатність не фокусуватися лише на засвоєнні знань, а приділяти увагу розвитку різних сфер самоідентифікації особистості (навчання, взаємодія, переживання емоцій, дозвілля тощо). Цілісна освіта – це про цілісне розуміння людини, яке

дає змогу підготувати здобувача освіти до повноцінної реалізації особистісного потенціалу в системі відносин, професійної діяльності, навчання упродовж життя, соціальної, повсякденної взаємодії, емоційних ставленнях, ціннісних переконаннях, адаптаційних можливостях. Цілісна освіта – це про включення особистості в систему широких зв'язків та відношень, зокрема й у площини взаємодії між учасниками освітнього процесу. Цілісна освіта – це про врахування різних чинників у розвитку особистості, насамперед життєвого досвіду, навчання, виховання, особистісних перемог чи культурно-соціальних травм тощо. Цілісна освіта – це про розвиток таких якостей особистості (стратегічне мислення, лідерство та командна робота, розуміння процесів, емоційний інтелект, адаптивний інтелект), які відповідають цілісності, глобалізму та мультикультурності сучасного світу, що надає цілісній освіті пріоритетності з-поміж можливих механізмів відповідей на виклики нестабільного та непередбачуваного розвитку. Нарешті, цілісна освіта – це про здатність освітньої парадигми мотивувати усіх учасників освітнього процесу, бути легітимізованим освітнім середовищем зростання і благополуччя особистості, бути спроможною **відкрити** «ширми» формалізованого ставлення та навчання й **відкрити** життєве середовище розвитку особистості з прийняттям усієї палітри його екзистенційних вимірів.

Список літератури

1. Holistic education: Principles, perspectives and practice / C. L. Flake, Ed. Brandon, VT: Holistic Education Press, 1993. 263 p.
2. Holistic Teaching and Learning Environments for Well-being: A Handbook for Teachers Based on Classroom Stories and Practices across Asia and Europe. *Asia-Europe Foundation*. 2023. 217 p. URL: https://asef.org/wp-content/uploads/2023/04/2022_08_ASEF_Well-being_Handbook_018_150523_FINAL_DOUBLE.pdf (дата звернення: 25.02.2025).
3. Sirous Mahmoudi, Ebrahim Jafari, Hasan Ali Nasrabadi, Mohmmnd Javad Liaghatdar. Holistic Education: An Approach for 21 Century. *International Education Studies*. 2012. Vol. 5. No. 2. April. P. 178–186. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1066819.pdf> (дата звернення: 25.02.2025).
4. Transforming Education for Holistic Student Development Learning From Education System (Re)Building Around the World. *The Brookings Institution*. 2022. 67 p. URL: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/09/Brookings_Report_Transforming-ed-for-holistic_FINAL.pdf (дата звернення: 25.02.2025).